

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ И ЧТЕНИЮ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ

Мавлянова Нилуфар Ибадиллаевна

преподаватель кафедры

«Узбекского и русского языков»

Ташкентский государственный

экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631830>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 07- June 2025 yil

Nashr qilindi: 10- June 2025 yil

KEYWORDS

РКИ, аутентичные
материалы, аудирование,
чтение, методика
преподавания, цифровые
технологии, мотивация.

ABSTRACT

В статье рассматриваются современные подходы к обучению аудированию и чтению на уроках русского языка как иностранного (РКИ) с использованием аутентичных материалов. Описываются методические этапы работы с подлинными текстами, аудио- и видеоматериалами, а также предлагаются интерактивные и креативные приёмы, направленные на повышение мотивации и эффективности усвоения языка. Особое внимание уделяется применению цифровых технологий, адаптации материалов к уровню учащихся и формированию социокультурной компетенции. Приводятся примеры заданий и методов, применимых в вузовской аудитории.

Современная методика преподавания русского языка как иностранного стремится к максимально приближённому к реальности обучению. Аудирование и чтение являются фундаментальными навыками для полноценного восприятия иноязычной информации.

Аудирование представляет собой понимание воспринимаемой на слух речи. Аудирование-это перцептивно мыслительная мнемическая деятельность. Перцептивная - это восприятие, рецепция, перцепция; мыслительная - выполнение связано с основными мыслительными операциями: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, абстрагированием, конкретизацией; мнемическая - выделение и усвоение информативных признаков, формирование образа, узнавание, опознавание в результате сличения с эталоном, хранящимся в памяти.

Для аудирования лучше всего выбирать реальные тексты, максимально приближенные к жизненным ситуациям. Аутентичные тексты обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с учебными. Прежде всего, они отражают характерную для носителей языка картину мира, как отмечает И. А. Моисеенко: «аутентичные тексты воспроизводят мировоззрение, свойственное жителям страны изучаемого языка» [Моисеенко, 2016, с. 145]. Таким образом, подобные тексты позволяют познакомить обучающихся с особенностями национальной культуры, способствуя формированию культурологической компетенции. Благодаря тому, что в

них представлены реальные жизненные ситуации, такие материалы вызывают у студентов интерес, побуждают к обсуждению и анализу, что, в свою очередь, способствует более успешному усвоению материала и росту учебной мотивации. Кроме того, аутентичные тексты способствуют развитию коммуникативной компетенции обучающихся. Живая речь носителей языка включает в себя большое количество типичных для естественного общения языковых единиц: тематически сгруппированную лексику, разговорные клише, устойчивые выражения, элементы жаргона, а также новейшие грамматические структуры и формы сокращений, характерные для устной речи.

В методической литературе представлены различные подходы к классификации аутентичных материалов. Так, К. С. Кричевская относит их к так называемым «прагматическим материалам», включающим информацию о повседневной жизни носителей языка [Кричевская, 1996, с. 15; см. также: Воронина, 1999; Stempleski, Tomalin, 1991 и др.].

Дж. Гебхарт, в свою очередь, предлагает следующую типологию аутентичных материалов [Gebhard, 1996]:

1. Аудиовизуальные материалы — телереклама, художественные и документальные фильмы, телешоу, мультфильмы, музыкальные клипы, новостные передачи и т. д.;

2. Аудиоматериалы — аудиокниги, музыкальные произведения, радиореклама и радиопередачи;

3. Визуальные материалы — художественные изображения, фотографии, слайды, дорожные знаки, марки, открытки и т. п.;

4. Печатные материалы — газетные публикации, спортивные рубрики, тексты песен, программки, телефонные справочники, туристические брошюры, комиксы, билеты, чеки и др.;

5. Материальные объекты (реалии) — монеты, купюры, маски, игрушки и другие предметы.

В современной методике аудирование может выступать как цель и как средство обучения. Аудирование в обучении иностранному языку обеспечивает знакомство обучающихся с новым языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию достигнутого уровня владения речью, формирует собственно аудитивные навыки. Как цель обучения аудирование понимают, когда учащиеся средствами аудирования получают какую-либо информацию. Это может быть текст, фильм и т.д. Теоретические основания использования аутентичных материалов опирается на коммуникативный, личностно-ориентированный и когнитивный подходы. Как подчёркивает И.Л. Гальскова, процесс овладения языком должен строиться как «диалог культур», в котором аутентичный материал выступает медиатором между языковой формой и социокультурным содержанием (Гальскова, 2004). Н.Д. Гез акцентирует внимание на необходимости постепенного включения подлинных текстов в обучение, начиная с адаптации и переходя к полному языковому объёму (Гез, 1996). По мнению Е.В. Махмутовой (2020), такие материалы способствуют формированию реального представления о языковой норме, стиле и речевом этикете.

Н.В. Бондаренко (2018) отмечает, что они активизируют познавательную деятельность и развивают критическое мышление.

1. Принципы отбора аутентичных материалов

Культурная насыщенность (элементы быта, традиций, реалий);

Актуальность тематики (работа, финансы, транспорт, образование);

Языковая ценность (лексика, грамматика, фразеология);

Возможность многоуровневой обработки (от общего понимания до аналитики).

Методика работы с материалами Работа строится поэтапно:

1. Предтекстовый этап: мотивация, обсуждение темы, введение ключевых слов.

2. Текстовый этап: первичное и повторное восприятие текста, выполнение заданий.

3. Послетекстовый этап: обсуждение, применение новой лексики, творческие задания.

4. Примеры заданий а) Аудирование (интервью о трудоустройстве):

Прослушайте фрагмент и отметьте: где и кем работает герой?

Что он говорит о своём графике?

Согласны ли вы с его мнением? Почему?

б) Чтение (статья о банковских картах):

Найдите аргументы за и против безналичных расчётов.

Составьте схему: преимущества – недостатки.

Напишите короткое мнение от своего имени.

в) Интерактив (видеофрагмент + субтитры):

Посмотрите видео «Как проходит собеседование в Москве».

Сравните с ситуацией в вашей стране.

Подготовьте мини-диалог: студент на собеседовании.

Цифровые технологии и искусственный интеллект Использование платформ типа LyricsTraining, YouGlish, а также генерация заданий с помощью ИИ (ChatGPT, Rewordify) даёт преподавателю новые инструменты адаптации материала и создания персонализированного обучения. Например, можно создать викторину по тексту блога или сгенерировать список вопросов к подкасту. Такие решения соответствуют подходам, описанным в трудах Гальсковой, где подчеркивается важность индивидуализации учебного процесса.

Творческий компонент

Проект «Русская речь вокруг нас»: собрать 5 аутентичных текстов (объявление, чат, меню, новость, пост) и проанализировать лексику.

Рецензия на фильм или статью с опорой на прослушанный или прочитанный материал.

Ролевая игра: «Собеседование в международной компании» — подготовка на основе видео, чтения вакансий и обсуждения норм деловой коммуникации в России.

Аутентичные материалы позволяют студентам погружаться в языковую среду, воспринимать речь в её естественном контексте и развивать как языковые, так и социокультурные навыки. Их применение требует от преподавателя методической гибкости, креативности и цифровой грамотности, однако результат — повышенный интерес и активное участие студентов — оправдывает все усилия. Будущее методики

преподавания РКИ связано с широким внедрением таких ресурсов в сочетании с ИИ и адаптивными платформами. Применение принципов Гальсковой и Гез помогает выстроить обучение, основанное на личностном подходе, уважении к культурным различиям и внимании к когнитивным стратегиям восприятия текста.

Список литературы:

1. Гальскова И.Л. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. — М.: АРКТИ, 2004.
2. Гез Н.Д. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. — М.: Высшая школа, 1996.
3. Махмутова Е.В. Аутентичные материалы в обучении РКИ: возможности и ограничения // Вестник РКИ. — 2020. — №4. — С. 22-28.
4. Бондаренко Н.В. Инновационные технологии в преподавании русского языка иностранцам. — М.: Златоуст, 2018.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2004.
6. Алексеева Н.Н. Методика преподавания РКИ. — СПб.: Каро, 2015.
7. Kuzmina I.M. Teaching RFL in the digital age: challenges and solutions // RFL Journal. — 2022. — Vol. 13. — P. 45-53.

